

Хронический гепатит С у больных с ВИЧ-инфекцией на фоне наркозависимости

Жээналиева Гулнара Маратовна, заведующая отделения

Жалал-Абадская областная объединенная больница, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика
Канатбекова Алтынай Канатбековна, преподаватель

Абдикеримова Мыскал Мамазияевна, аспирант

Абдикеримов Мамазия Мансурович, доктор медицинских наук., профессор кафедры инфекционных болезней медицинского факультета

Кыргызско-Российский Славянский Университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, доктор медицинских наук, доцент, медицинский факультет
Ошский государственный университет (ОшГУ) г. Ош, Кыргызская Республика

Аннотация. В статье представлены результаты собственного исследования, посвященные клинико-лабораторным характеристикам хронического гепатита С (ХГС) у больных с ВИЧ-инфекцией и наркозависимостью.

Большинство больных ВИЧ-инфекцией в Кыргызской Республике находятся в субклинической стадии (стадия 3). Сочетанное течение HCV + ВИЧ-инфекции изучили в 2 подгруппах: группа больных потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и группа не потреблявших наркотики (не ПИН). Клинические проявления ХГС у ко-инфицированных с ВИЧ пациентов в группе ПИН, преобладали жалобы абстинентного синдрома. ПИН существенно влияет на клиническую картину ВИЧ-инфекции. Клиническая характеристика ХГС у ВИЧ-инфицированных заключалась в отсутствии яркой симптоматики гепатита, которая находилось под маской не только симптомокомплекса наркозависимости, но и сопутствующей патологии, определяющей симптоматику ВИЧ-инфекции в стадии вторичных заболеваний.

ХГС у ПИН характеризуется ранней реактивацией с манифестацией печеночных и внепеченочных проявлений (астеновегетативный и диспепсические синдромы, артралгия, гепатомегалия), с последующим присоединением симптомокомплекса неврологических и соматических нарушений, которые свойственны наркозависимости, и сопровождаются высокой активностью печеночного процесса. Анализ биохимических показателей ХГС у ВИЧ-инфицированных больных выявил их зависимость от стадии ВИЧ-инфекции: небольшие изменения в латентной стадии и более значительные сдвиги в стадии вторичных заболеваний.

Установлено, что ВИЧ – инфекция способствует ускорению естественного течения HCV-инфекции, вследствие прогрессивно развивающегося иммунодефицита.

Ключевые слова: хронический гепатит С, ВИЧ-инфекция, наркозависимость, клинические проявления, стадии ВИЧ-инфекции, биохимических показателей.

Annotation. The article presents the results of our own research on the clinical and laboratory characteristics of chronic hepatitis C (CHC) in patients with HIV infection and drug addiction.

The majority of HIV patients in the Kyrgyz Republic are in the subclinical stage (stage 3). The combined course of HCV + HIV infection was studied in 2 subgroups: a group of injecting drug users (IDUs) and a group who did not use drugs (non-IDUs). The clinical manifestation of CHC in HIV-coinfected patients in the IDU group was dominated by complaints of withdrawal symptoms. IDUs significantly affect the clinical picture of HIV infection. The clinical characteristics of CHC in HIV-infected patients consisted in the absence of vivid symptoms of hepatitis, which was masked not only as a symptom complex of drug addiction, but also as a concomitant pathology that determines the symptoms of HIV infection at the stage of secondary diseases.

CHC in IDUs is characterized by early reactivation with manifestation of hepatic and extrahepatic manifestations (asthenovegetative and dyspeptic syndromes, arthralgia, hepatomegaly), followed by the addition of a complex of symptoms of neurological and somatic disorders that are characteristic of drug addiction, and is accompanied by a high activity of the hepatic process. Analysis of biochemical parameters of CHC in HIV-infected patients revealed their dependence on the stage of HIV infection: small changes in the latent stage and more significant shifts in the stage of secondary diseases.

It has been established that HIV infection accelerates the natural course of HCV infection due to progressively developing immunodeficiency.

Keywords: chronic hepatitis C, HIV infection, drug addiction, clinical manifestations, stages of HIV infection, biochemical parameters.

Актуальность проблемы. Согласно данным ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается около 350–400 миллионов человек носителей ВГВ, более 170 миллионов носителей ВГС и 35 миллионов человек

инфицированных ВИЧ-инфекцией [1,2,3]. Сходство механизмов заражения вирусами гепатитов В, С и ВИЧ повышает вероятность их сочетанного течения [4]. Эпидемия ВИЧ-инфекции, начавшаяся в мире в

1981 году, а в странах СНГ с 1996 года, первоначально была связана с эпидемическим распространением наркомании с инъекционным характером распространения среди молодежи [5,6]. За последние годы идет тенденция роста ко-инфекций гепатита С и ВИЧ.

Особенности течения гепатита С у ВИЧ-инфицированных больных были изучены в основном зарубежными авторами [7,8]. Микст-инфекция вирусами гепатита С и ВИЧ в значительной степени утяжеляет течение вирусного гепатита С и ускоряет процессы фиброобразования и развития цирроза печени [9,10].

Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные особенности ХГС у больных ВИЧ-инфекцией на фоне наркозависимости.

Материалы и методы исследования. Особенности клинико-лабораторных проявлений ХГС у ВИЧ-инфицированных больных мы изучили по данным обследования 179 больных ХГС. Из 179 больных ХГС ВИЧ инфицированных при обследовании мы выявили, что 131 пациент оказались потребителями инъекционных наркотиков, 33 пациента не потребляли наркотики, у 11 наряду с HCV выявлен HBV, 4 пациента были инфицированы еще и HDV (рис.1). Клиническая картина микст-инфекции ВИЧ+HCV была изучена в двух группах: группа потребителей инъекционных наркотиков, инфицированных ВИЧ и HCV (131 чел.) и группа не потреблявших наркотики – 33 чел. Все больные ВИЧ-инфекцией находились в субклинической (III) стадии. Возраст больных, включенных в исследование, находился в пределах 26-39 лет, различий в половой принадлежности и возрасте в сравниваемых группах не было. У больных преобладал (70,3%) парентеральный путь заражения.

Рис. 1. Группы больных ВИЧ-инфекцией в сочетании с вирусными гепатитами (абс.числа). ПИН – потребители инъекционных наркотиков.

Диагноз ХГС устанавливали на основании клинико-эпидемиологических и лабораторных данных. Верификацию гепатита С проводили определением специфических серологических маркеров (анти-HCV IgM и IgG) методом ИФА, и выявлением РНК ВГС методом полимеразой цепной реакции (ПЦР).

Всем больным проведено определение стандартных биохимических анализов крови: уровня билирубина крови и его фракций, активности трансаминаз АЛТ и АСТ, тимоловой пробы, протромбинового индекса, уровня холестерина, общего белка и его фракций, содержания щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (Г-ГТП).

ВИЧ-инфекция была выставлена на основании исследования методом ИФА, иммуноблот и полимеразная цепная реакция.

Статистический анализ полученных материалов проведен с помощью программы Statistica 6.0 (StatSoft). Критерием статистической достоверности считалась общепринятая в медицине величина p . Статистический анализ заключался в вычислении среднего арифметического (M), его среднеквадратичного отклонения (σ), а также стандартной ошибки средней (m).

Результаты исследования. Клинические обследования проводились у ко-инфицированных (ХГС + ВИЧ) на фоне наркозависимости (таблица 1), среди проявлений ВИЧ-инфекции преобладали жалобы абстинентного синдрома (общая слабость, недомогание, нарушение сна, головная боль, боли в мышцах и суставах, субфебрилитет). Как видно из представленных данных, потребление инъекционных наркотиков существенно влияет на клиническую картину ВИЧ-инфекции, тем более, что ВИЧ-инфекция протекала на субклинической стадии, не влияя на клинические проявления ХГС. Практически у всех ко-инфицированных пациентов пальпировалась увеличенная плотной консистенции печень. У больных микст-инфекцией HCV+ВИЧ в стадии ВИЧ-инфекции на специфические симптомы гепатита присоединились разнообразная симптоматика сопутствующей патологии, выраженность которой определяла степень иммунодефицита.

Таблица 1. Клинические проявления ХГС у больных ВИЧ-инфекцией (%).

Симптомы	Группы больных	
	Не ПИН n=33	ПИН n= 131
Общая слабость, недомогание	51,5	90,8
Нарушение сна	48,5	93,1
Снижение аппетита	57,6	67,1
Тяжесть, боль в правом подреберье	54,5	81,6
Гепатомегалия	90,9	99,2
Спленомегалия	21,2	20,6
Головная боль	33,3	48,1
Субиктеричность, желтуха	15,1	45,0
Артралгии	66,6	48,1
Субфебрилитет	51,5	79,4
Тошнота	24,2	27,5
Горечь во рту	21,2	21,4

Проведенный нами анализ особенностей клинического течения ХГС в сочетании с ВИЧ-инфекцией у 122 больных в стадиях III (75 чел.) и IV (47 чел.) показал прямую зависимость течения болезни от стадии болезни (таблица 2.). Так, поражение кожи в стадии III ВИЧ-инфекции имело место в 20,5% случаев, в стадии IV – в 71,8% случаев ($p < 0,05$). Основная патология органов дыхания у больных микст-инфекцией ВИЧ/ХГС был туберкулез легких, встречающийся в 20,3% у больных в стадии III ВИЧ-инфекции и в 44,3%

в стадии IV ($p < 0,05$). Патология желудочно-кишечного тракта была выявлена у микст-инфекцией ВИЧ/ХГС была выявлена в 17,6% больных в субклинической стадии ВИЧ-инфекции и в 72,4% в стадии вторичных инфекций ($p < 0,05$), преимущественно это был орофарингеальный кандидоз. Длительная диарея наблюдалась у 57, 2% больных в IV стадии ВИЧ-инфекции, обусловленная бактериальными (сальмонеллы, кампилобактеры) и вирусными инфекциями (энтеровирусы). Как правило у больных развивался дефицит массы тела на фоне вторичной инфекционной диареи. Патология со стороны нервной системы была выявлена в виде нервно-психических нарушений: быстрая утомляемость, нарушение сна, лабильность настроения и имела место у 37 из 75 больных с ВИЧ-инфекцией в стадии III и у всех больных в стадии IV. Патология мочеполовой системы была выявлена у 52,9% больных в стадии III и 82,7% в стадии IV ВИЧ-инфекции ($p < 0,05$), проявляясь в виде хронического простатита, пиелонефрита, аднексита на фоне хламидийной, герпетической инфекции и трихомоноза.

Характер биохимических изменений у больных этой группы представлен в таблица 3. Как видно из таблицы 3, у больных ХГС в IV стадии ВИЧ-инфекции наблюдались более значительные изменения биохимических показателей, проявляющиеся значительным повышением уровня АлАТ ($123,8 \pm 85,4$ Е/л) ($p < 0,001$), незначительной гипербилирубинемией

Таблица 3. Биохимические показатели крови у больных микст-инфекцией ВИЧ/ХГС

Показатель	Контроль	Стадии ВИЧ-инфекции	
		Стадия III n=39	Стадия IV n=38
АлАТ, ед/л	32,1±1,79	94,8±14,8 $P_x < 0,001$	123,8±85,4
Общий билирубин, мкмоль/л	11,4±0,56	17,2±1,65 $P_x < 0,001$	42,5±3,72
Прямой билирубин, мкмоль/л	5,36±0,10	6,52±0,60 $P_x < 0,001$	24,46±2,34
Тимоловая проба, ЕД	2,36±0,17	9,75±1,32	12,34±1,53
Общий белок, г/л	72,6±0,68	64,2±2,42 $P_x < 0,001$	54,8±2,45
Альбумины, %	57,6±0,94	57,4±2,41 $P_x < 0,001$	41,8±2,32
γ - глобулины, %	18,4±0,22	15,6±1,53 $P_x < 0,05$	21,8±1,75

Анализ биохимических показателей у больных ХГС выявил их зависимость от стадии ВИЧ-инфекции: небольшие изменения в субклинической стадии и более значительные сдвиги в стадии вторичных заболеваний, проявляющиеся выраженным цитолитическим и мезехимльно-воспалительным синдромами. Кроме того, по мере нарастания иммунодефицита усиливались явления белковой недостаточности, обусловленные, в том числе нарушением белково-синтетической функции печени на фоне хронического гепатита.

Литература:

1. Жданов К.В., Козлов К.В., Сукачев В.С., Жабров С.С. Реальная клиническая практика и ближайшие перспективы без интерфероновой терапии пациентов с хроническим гепатитом С (генотип 1) // Инфекционные болезни. 2018. № 2. С.98-103.

(общий билирубин $42,5 \pm 3,7$ мкмоль/л), что достоверно превышало соответствующие показатели больных ХГС в субклинической стадии ВИЧ-инфекции ($p < 0,001$). Тимоловая проба также несколько превышала в предшествующую стадию, средний уровень составлял $12,3 \pm 1,5$ ЕД ($P < 0,001$). Исследование белкового спектра крови выявило достоверно низкий уровень общего белка и альбуминов по сравнению соответствующими показателями больных ХГС в III стадии ВИЧ-инфекции ($P < 0,001$). В то же время содержание γ - глобулинов имело тенденцию к росту, составляя $20,8 \pm 1,5\%$ ($P < 0,05$).

Таблица 2. Виды поражений органов и систем у больных микст-инфекцией ВИЧ/Хронический гепатит С (%).

Вид патологии	Стадия ВИЧ-инфекции	
	III стадии, n=75	IV стадии, n=47
Туберкулез	20,3	44,3*
Поражение кожи и слизистых	20,5	71,8*
Болезни ЖКТ	17,6	72,4*
Болезни нервной системы	48,8	100,0*
Болезни мочеполовой системы	52,9	82,7*

Таблица 3. Биохимические показатели крови у больных микст-инфекцией ВИЧ/ХГС

2. Лизнов Д.А., Дунаева Н.В., Чунг Н.Х., Горчакова О.В., Антонова Т.В. Хронический гепатит С: современное состояние проблемы // Нефрология. 2019. № 23. С. 36-46.
3. Ющук Н.Д., Ивахненко О.И., Знойко О.О. Моделирование эпидемиологической ситуации по вирусному гепатиту С в Российской Федерации - возможности и проблемы // Инфекционные болезни. 2019. №1. С. 105-114.
4. Matthews P.C., Geretti A.M., Goulder P.J. Epidemiology and impact of HIV coinfection with hepatitis B and hepatitis C viruses in Sub-Saharan Africa. J. Clin Virol. 2014. vol. no. 61. P. 20-33.
5. Покровская А.В., Юмагузин В.В., Киреев Д.Е., Винник М.В., Покровский В.В. Влияние миграционных процессов на ситуацию по ВИЧ - инфекции (аналитический обзор) // Вестник Российской академии медицинских наук. 2019. № 2. С. 88-97.
6. Беляков Н.А., Рассохин В.В., Степанова Е.В., Леонова О.Н., Боева Е.В. ВИЧ-инфекция: алгоритм формирования развернутого клинического диагноза // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2018. №10. С.7-24.
7. Chen J.Y., Feeney E.R., Chung R.T. HCV and HIV co-infection: mechanisms and management. J. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014. vol. no. 11. P.362-371.
8. Osibogun O., Ogunmoroti O., Michos E.D., et al. HIV/HCV coinfection and the risk of cardiovascular disease: A meta-analysis. J.Viral Hepat. 2017.vol. 24. no.11. P.998-1004.
9. Chew KW, Liu CY, Ambale-Venkatesh B, Liao D, Horwich TB. Subclinical myocardial disease by cardiac magnetic resonance imaging and spectroscopy in healthy HIV/Hepatitis C virus-coinfected persons. J Int Med Res. 2017. vol. 45. no.6. P.1693-1707.
10. Леонова О.Н., Степанова Е.В., Беляков Н.А. Тяжелые и коморбидные состояния у больных с ВИЧ-инфекцией: анализ неблагоприятных исходов // Вич-инфекция и иммуносупрессии. 2017. №9. С.55-64.